

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Acacio y los 10.000 mártires del Monte Ararat

[Gallego, Francisco](#) (Activo en Castilla: 1500-1513)

Nº inventario: 317 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1490-1493

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 154,3 x 111,8 x 3,2 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Acacio y los diez mil mártires del monte Ararat](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Meadows Museum](#) (Dallas, Texas, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: MM.68.02

Historia del objeto

Esta pintura fue adquirida por Algur H. Meadows en 1968, quien se la compró a la firma Wildenstein & Co. en Nueva York (Dotseth, Anderson y Roglán, 2008). Este magnate petrolero había estado en Madrid en los años 50 y había visitado el Museo Nacional del Prado. Su interés por el arte español le llevó a adquirir numerosas obras de arte en el país. Inicialmente se pensaba que la tabla había sido realizada por Francisco y Fernando Gallego, sin embargo, tras el análisis llevado a cabo por Claire Barry (2008) se ha confirmado que únicamente se puede atribuir a Francisco Gallego (Silva, 2004). No se tienen noticias acerca de la procedencia de la tabla, pero su autor trabajó en la provincia de Salamanca en las fechas en las que se realizó la pintura. Por lo tanto, parece plausible pensar que la pieza formaba parte de un retablo procedente de la actual Castilla y León. No obstante, también está documentada la actividad de Francisco Gallego en Santiago de Compostela, por lo que no se puede descartar que proceda de esta provincia. Tras comprarla Meadows donó la pieza al Meadows Museum, lugar donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Esta tabla representa el martirio de San Acacio, un centurión romano del siglo IV que fue crucificado junto a varios de sus soldados, tal y como narra la legendaria *Passio decem millium martyrum*. Este aparece en el centro de la composición clavado en una cruz junto a Eliades y Theodoro, dos de sus compañeros más cercanos. A su alrededor nueve soldados más también

han sido crucificados, todos ellos con semblantes abatidos. En el suelo, detrás de Acacio, yace un legionario muerto, también con las manos y los pies atravesados por clavos. En la parte inferior del lienzo dos soldados romanos armados flanquean la escena. Uno mira directamente al espectador, mientras que el otro observa a Acacio. La escena se enmarca en un paisaje de colinas verdes y un camino que serpentea.

Ubicaciones

- ca. 1968

MUSEO

[Meadows Museum, Dallas, Texas \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1968 mediados del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Algur H. Meadows, Dallas \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1967 - 1968

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Wildenstein and Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XV - present s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- DOTSETH, Amanda W. (2021): "Francisco Gallego", en Meadows Museum. A Handbook of the Collection, editado por Mark A. Roglán, Dallas, p. 34.
- DOTSETH, Amanda W., ANDERSON, Barbara C., ROGLÁN, Mark A. (eds.) (2008): *Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo*, vol. catálogo de exposición (Dallas, 2008), Meadows Museum, Southern Methodist University, y Philip Wilson Publishers, Londres, pp. 350-352.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 429-465.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Acacius and the 10,000 Martyrs on Mount Ararat

[Gallego, Francisco](#) (Active in Castile: 1500-1513)

Inventory number: 317 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1490-1493

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 60 3/4 x 44 x 1 1/4 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Acacio y los diez mil mártires del monte Ararat](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Meadows Museum](#) (Dallas, Texas, United States)

Inventory number in current collection: MM.68.02

Object History

This painting was acquired by Algur H. Meadows in 1968, who bought it from the firm Wildenstein & Co. in New York (Dotseth, Anderson and Roglán, 2008). This oil magnate had been to Madrid in the 1950s and had visited the Prado Museum. His interest in Spanish art led him to acquire numerous works of art in the country. Initially it was thought that the panel had been made by Francisco and Fernando Gallego, however, after the analysis carried out by Claire Barry (2008) it has been confirmed that it can only be attributed to Francisco Gallego (Silva, 2004). There is no information about the provenance of the panel, but its author worked in the province of Salamanca at the time the painting was made. Therefore, it seems plausible to think that the piece was part of an altarpiece from what is now Castilla y León. However, Francisco Gallego's activity in Santiago de Compostela is also documented, so it cannot be ruled out that it comes from this province. After buying it, Meadows donated the piece to the Meadows Museum, where it is kept today.

Description

This panel represents the martyrdom of Saint Acacius, a Roman centurion of the 4th century who was crucified along with several of his soldiers, as narrated in the legendary *Passio decem millium martyrum*. He appears in the center of the composition nailed to a cross together with Eliades and Theodorus, two of his closest companions. Around him nine more soldiers have also been crucified, all of them with dejected faces. On the ground, behind Acacius, lies a dead legionary, also with his hands and feet pierced by nails. At the bottom of the canvas two armed Roman soldiers flank the scene. One looks directly at the viewer, while the other looks at Acacius. The scene is set against a landscape of green hills and a winding road.

Locations

- ca. 1968

MUSEUM

[Meadows Museum, Dallas, Texas \(United States\)](#)

- ca. 1968Mid XX

PRIVATE COLLECTION

[Algur H. Meadows, Dallas \(United States\)](#)

- ca. 1967 - 1968

DEALER/ANTIQUARIAN

[Wildenstein and Company, New York \(United States\)](#)

- XV - present XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- DOTSETH, Amanda W. (2021): "Francisco Gallego", en Meadows Museum. A Handbook of the Collection, editado por Mark A. Roglán, Dallas, p. 34.
- DOTSETH, Amanda W., ANDERSON, Barbara C., ROGLÁN, Mark A. (eds.) (2008): *Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo*, vol. catálogo de exposición (Dallas, 2008), Meadows Museum, Southern Methodist University, y Philip Wilson Publishers, Londres, pp. 350-352.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 429-465.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Meadows Museum](#).

